

SHISHA TEXNOLOGIYASI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJI

X.H. Abdumuxtorova, dots.D.T. Kadirova

Fargʻona Davlat Texnika Universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15448047](https://doi.org/10.5281/zenodo.15448047)

Anatatsiya: Shisha texnologiyasi zamonaviy sanoatning asosiy yoʻnalishlaridan biri boʻlib, qurilish, avtomobilsozlik, elektronika va boshqa koʻplab sohalarda keng qoʻllaniladi. Ushbu ishda shisha ishlab chiqarishning asosiy jarayonlari, ishlatiladigan xomashyolar, zamonaviy texnologiyalar va ekologik muammolar koʻrib chiqiladi. Shu bilan birga, shishaning energiya tejankor va qayta ishlash imkoniyatlari, shuningdek, kelajakda ushbu sohaning rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: Shisha texnologiyasi, shisha ishlab chiqarish, ekologik xavfsizlik, energiya samaradorligi, innovatsion texnologiyalar, qayta ishlash.

Аннотация: Технология стекла является одним из основных направлений современной промышленности и широко используется в строительстве, автомобилестроении, электронике и многих других областях. В данной работе рассматриваются основные процессы производства стекла, используемое сырье, современные технологии и экологические проблемы. При этом обсуждаются энергоэффективные и перерабатывающие возможности стекла, а также перспективы развития отрасли в будущем.

Ключевые слова: технология стекла, производство стекла, экологическая безопасность, энергоэффективность, инновационные технологии, переработка

Abstract. Glass technology is one of the main directions of modern industry and is widely used in construction, automotive, electronics and many other industries. This work examines the basic processes of glass production, the raw materials used, modern technologies and environmental problems. At the same time, the energy-efficient and processing capabilities of the bottle are discussed, as well as the prospects for the development of this industry in the future.

Keywords: Glass technology, glass production, environmental safety, energy efficiency, innovative technologies, recycling.

Kirish: Shisha insoniyat uchun qadimdan ma'lum bo'lgan materiallardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda shisha faqatgina oddiy qurilish materiallari emas, balki yuqori texnologiyali mahsulotlar tayyorlashda ham muhim xomashyo sifatida foydalanilmoqda. Shishaning afzalliklari — uning shaffofligi, mustahkamligi va qayta ishlash imkoniyatidir. Shisha ishlab chiqarish texnologiyasi o'zining rivojlanish jarayonida ko'plab muhim bosqichlarni bosib o'tgan va hozirda yuqori sifatli mahsulotlar yaratishga xizmat qilmoqda. Ushbu ishda shisha texnologiyasining zamonaviy holati va uning istiqbollari chuqur o'rganiladi.

Shisha ishlab chiqarishning asosiy bosqichlari Shisha ishlab chiqarish jarayoni bir necha asosiy bosqichlardan iborat: Xomashyo tayyorlash: Asosiy xomashyolar — kremniyli qum, soda, ohaktosh va turli qo'shimchalar. Ular bir xil aralashma hosil qilish uchun tayyorlanadi. Eritish: Pechlarda yuqori haroratda (1600–1700 °C) xomashyo eritilib bir xil massa hosil qilinadi. Shakllantirish: Eritilgan shisha turli shakl va o'lchamlarga ega mahsulotlarga aylantiriladi (oynalar, idishlar, linzalar). Sovutish va ishlov berish: Mahsulot sovitish jarayonida mustahkamlik va barqarorlikka ega bo'ladi. Maxsus ishlov berish orqali shishaning optik, mexanik va kimyoviy xususiyatlari yaxshilanadi.

Zamonaviy innovatsion texnologiyalar

Shisha ishlab chiqarishda quyidagi zamonaviy texnologiyalar .Float texnologiyasi:

Oynalarni shakllantirishning eng keng tarqalgan usuli bo'lib, shishaning tekis va silliq bo'lishini ta'minlaydi.

Energiya tejkor shisha: Quyosh nurlarini qaytaruvchi va issiqlikni ushlab turuvchi maxsus qoplamali oynalar.

Qayta ishlash texnologiyalari: Ishlatilgan shisha chiqindilaridan yangi mahsulotlar ishlab chiqarish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarni tejash.

Shishaning qo'llanilish sohalari. Qurilish va arxitektura: Oynalar, fasadlar, issiqlikni tejoychi materiallar.

Avtomobilsozlik: Avtomobillar uchun oynalar, chiroqlar va shaffof qismlar.

Elektronika: Smartfonlar, televizorlar va kompyuterlar uchun displeylar.

Tibbiyot: Optik asboblari, probirkalar va steril idishlar.

Ekologik masalalar. Shisha ishlab chiqarish jarayonida ekologik xavfsizlik muhim ahamiyatga ega. Energiya sarfini kamaytirish va chiqindilarni qayta ishlash orqali sanoatning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirishga erishilmoqda.

Xulosa. Shisha texnologiyasi zamonaviy sanoatning ajralmas qismi hisoblanadi. Uning rivojlanishi energiya samaradorligini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va yangi innovatsiyalarni joriy etishga asoslanadi. Kelajakda qayta ishlash texnologiyalarining keng qo'llanilishi va yangi materiallar bilan integratsiya qilish orqali ushbu sohaning rivoji yanada yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin. Shishaning keng ko'lamli qo'llanilish imkoniyatlari uni kelajakda ham muhim material sifatida saqlab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Klochko V.V., "Shisha ishlab chiqarish texnologiyalari", Moskva, 2018.
2. Johnson S., "Modern Glass Manufacturing", Springer, 2021.
3. Salimov B., "Texnologik materiallar: nazariya va amaliyot", Toshkent, 2020.
4. Milliy innovatsion rivojlanish markazi ma'lumotlari, 20
5. Internet manbalari: www.glass.org, www.ecoglass.com